

¿Cómo influye la violencia contra la mujer en su salud mental?

Oros Verdugo Ana Elena

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El presente trabajo analiza el impacto de la violencia contra la mujer en la salud mental, una problemática de gran magnitud en México y el mundo. Según la OMS y el INEGI, más del 70 % de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo la psicológica, sexual y física las de mayor prevalencia. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, centrado en mujeres mexicanas, con el objetivo de comprender sus experiencias, emociones y las secuelas que enfrentan después de episodios de violencia. A través de la revisión de antecedentes históricos, se evidencia cómo la violencia hacia la mujer ha estado arraigada en contextos sociales y culturales desde la época prehispánica hasta la actualidad, evolucionando desde la normalización de roles subordinados hasta el reconocimiento legal del feminicidio y la promulgación de leyes como la LGAMVLV. Los resultados esperados apuntan a que la violencia genera consecuencias psicológicas graves, entre ellas depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, insomnio y conductas autodestructivas, además de limitar el desarrollo personal, laboral y social de las mujeres. Asimismo, se identifican obstáculos como el estigma social, la falta de recursos y las dificultades de acceso a servicios de salud mental, que refuerzan la vulnerabilidad de las víctimas. Este estudio busca visibilizar el daño psicológico ocasionado por la violencia, fomentar la conciencia social y contribuir al fortalecimiento de estrategias de prevención, atención integral y diseño de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y con acceso pleno a servicios de salud mental accesibles y de calidad.

Abstract

This study analyzes the impact of violence against women on mental health, a problem of great magnitude in Mexico and worldwide. According to WHO and INEGI, more than 70% of Mexican women aged 15 and older have experienced some form of violence during their lives, with psychological, sexual, and physical violence being the most prevalent. The research was conducted using a qualitative approach focused on Mexican women, aiming to understand their experiences, emotions, and the psychological consequences they face after episodes of violence. Historical background reveals that violence against women has been deeply rooted in social and cultural contexts since pre-Hispanic times, evolving from normalized subordinate roles to the current recognition of femicide and the creation of laws such as the General Law on Women's Access to a Life Free of Violence. Expected results show that violence produces severe psychological consequences such as depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, low self-esteem, insomnia, and self-destructive behaviors, while also limiting women's personal, social, and professional development. Likewise, obstacles such as social stigma, lack of resources, and limited access to mental health services reinforce the vulnerability of victims. This research seeks to highlight the psychological damage caused by violence, raise social awareness, and contribute to the strengthening of prevention strategies, comprehensive care, and the development of public policies that guarantee women's right to a life free of violence and ensure full access to mental health services that are both accessible and of high quality.

Palabras Clave: Violencia contra la mujer, Salud mental, Depresión, Ansiedad, Trastorno de estrés postraumático

Keywords: Violence against women, Mental health, Depression, Anxiety, Post-traumatic stress disorder

1. INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer constituye una de las problemáticas sociales y de salud pública más persistentes y alarmantes a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), cerca de una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida, lo que refleja

no solo su magnitud, sino también su carácter estructural y multifactorial. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que en 2021 el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de al menos un tipo de violencia psicológica, económica, patrimonial, física o sexual en algún momento de su vida (INEGI, 2021), lo que confirma la alta prevalencia del problema y su fuerte arraigo cultural.

Más allá de los daños físicos inmediatos, la violencia contra la mujer tiene repercusiones profundas en la salud mental. Trastornos como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, los trastornos de sueño e incluso conductas suicidas constituyen consecuencias frecuentes derivadas de estas experiencias (García-Moreno, 2000). Dichos efectos, en muchas ocasiones, permanecen invisibles y desatendidos, agravados por barreras de acceso a servicios de salud mental, estigmas sociales y procesos de revictimización en ámbitos institucionales y comunitarios.

La importancia de abordar este tema radica en visibilizar el impacto psicológico que genera la violencia en las mujeres y comprender cómo este deterioro influye en su calidad de vida, su desempeño laboral y familiar, así como en sus relaciones interpersonales. De este modo, el análisis del impacto de la violencia en la salud mental no solo contribuye a fortalecer el conocimiento académico, sino que también fundamenta la necesidad de políticas públicas y estrategias preventivas orientadas a la atención integral de las víctimas. El presente trabajo busca, por tanto, aportar evidencia y reflexión crítica en torno a una problemática que continúa siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos y un obstáculo para la equidad de género en la sociedad contemporánea.

2. OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de la violencia contra la mujer en su salud mental, identificando las consecuencias psicológicas más comunes derivados de dicha violencia.

3. OBJETIVO ESPECÍFICO

Examinar las diferentes formas de violencia que enfrentan las mujeres (física, psicológica, sexual, económica, etc.) y cómo cada una de ellas afecta su bienestar emocional y psicológico.

Identificar los trastornos mentales más comunes en mujeres víctimas de violencia, como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y trastornos del comportamiento.

Estudiar las consecuencias a largo plazo de la violencia sobre la salud mental de las mujeres, incluyendo los efectos en su autoestima, capacidad de relacionarse socialmente y desempeñarse en su entorno laboral y familiar.

4. JUSTIFICACION

La violencia contra las mujeres constituye una problemática social que afecta a todos los ámbitos de la misma persona y quienes la rodean.

En los últimos años diversos estudios evidencian la relación entre la exposición a situaciones de violencia (física, psicológica, sexual o económica) y la aparición de trastornos solo por mencionar algunos como depresión, ansiedad, trastornos de sueño, entre otros.

A pesar de los estudios aún existe insuficiencia en la atención integral, las políticas públicas y servicios de salud mental.

Este proyecto se basa en la necesidad de visibilizar el daño psicológico que produce la violencia hacia las mujeres, generar consciencia sobre la importancia de abordar la salud mental de las víctimas.

Comprender el impacto en la salud mental permitirá fundamentar mejor las estrategias de prevención y tratamiento.

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las consecuencias psicológicas más comunes en mujeres que han sido víctimas de violencia?

¿Qué dificultades enfrentan las mujeres para acceder a servicios de salud mental después de experiencias de violencia?

¿Cómo varía el impacto de la violencia en la salud mental, según la edad, nivel socioeconómico o contexto cultural?

¿Por qué persiste la violencia contra las mujeres en contextos donde existen leyes para prevenirla?

¿Cómo influyen los estigmas sociales en la búsqueda de ayuda psicológica?

6. ANTECEDENTES

La Violencia contra las mujeres en México, se ha manifestado durante siglos en nuestra sociedad de diversas maneras desde la agresión hasta discriminación.

Como antecedentes históricos en el país en la época prehispánica y colonial en las culturas mesoamericanas las mujeres tenían roles definidos y subordinados, y durante la época de la colonia las mujeres estuvieron sometidas a un control estricto de religión, moral y legal, donde la violencia en su contra estaba muy normalizada dentro del ámbito doméstico.

Para el siglo XIX y XX la mujer seguía siendo vulnerada al ser vista como propiedad del hombre refiriéndonos a este al ser masculino, las leyes seguían protegiendo únicamente los derechos del hombre dejando de lado los derechos de las mujeres, durante los tiempos de la revolución mexicana las mujeres tomaron participación las que conocíamos como "Adelita" sin embargo no hubo un cambio significativo en cuanto a la violación de sus derechos.

Para la época moderna que comprendería de los años 1970 a 1980 aproximadamente se tomaría como un inicio en el feminismo mexicano, activistas como Hermila Galindo Topete, Elvira Carrillo Puerto, Elena Torres, Matilde Rodríguez Cabo impulsaron la creación de conciencia sobre el género, además de impartir la educación y participación política de las mujeres.

Durante esta época se comienza a hablar sobre la violencia familiar y de género como un problema político establecido además de que surgiera de crear legislación específica.

Acercándonos más a una época actual a lo largo del tiempo, surgieron diversos casos que hicieron que se pusiera mayor atención a lo que hoy conocemos como el feminicidio, para el año 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) la cual marco un importante antes y después en el marco legal de la violencia contra la mujer, esta ley reconoce cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, además de establecer medidas de prevención, atención, sanción y radicación. En el año 2012 se reconoce legalmente los homicidios en razón de género, conocido como feminicidio, a lo cual cada estado ha adecuado sus propias leyes para incluir este delito.

Este proyecto se centra en la investigación sobre cómo influye la violencia hacia la mujer en su salud mental, lo anterior es un problema que ha ido afectando a las mujeres desde tiempos atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos presenta datos sobre la prevalencia de este problema a nivel mundial, el 30% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por su pareja o por alguien que no ha sido su pareja.

La violencia de cualquier tipo provoca en las mujeres severos problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva también esto puede ser a corto y largo plazo:

Enfocándonos sobre la salud mental algunas de las consecuencias podrían ser:

- Suicidio o intentos de suicidio
- Depresión
- Estrés
- Trastornos alimenticios
- Insomnio
- Mala salud en general, como padecimientos gastrointestinales, dolores crónicos, limitaciones en la movilidad
- El consumo de sustancias como tabaco, alcohol u otras drogas.

Algunas de las secuelas de la violencia como la depresión, ansiedad y alteración del sueño pueden aumentar el riesgo de enfermedades mediante cambios fisiológicos debido al aumento de niveles bioquímicos en el cuerpo lo que aumenta los padecimientos relacionados son salud mental.

7. MARCO TEÓRICO

La violencia contra la mujer es un fenómeno social complejo que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, y sus repercusiones no solo se limitan al ámbito físico, sino que también tienen consecuencias profundas en la salud mental de las víctimas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

En México, la violencia de género es un problema estructural, arraigado en patrones culturales de desigualdad y machismo. De acuerdo con la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares), más del 66% de las mujeres mexicanas han experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida. Esta cifra revela no solo la magnitud del problema, sino también la necesidad urgente de abordar las consecuencias psicológicas que estas experiencias generan.

La falta de acceso a servicios de salud mental, el estigma social, y el revictimización en procesos judiciales o institucionales son algunos de los obstáculos más frecuentes para que las mujeres reciban atención adecuada. García-Moreno, C. (2000). brinda información acerca de los diferentes tipos de violencia, sus causas y consecuencias, relacionándolos con las inequidades sociales y culturales.

Además, contiene sugerencias y recomendaciones sobre el análisis de género, presenta diferentes modelos para mejorar programas, describe políticas que se ocupan del tema, y detalla los retos y controversias que despierta la lucha contra la violencia. Su lectura resultará de utilidad para los encargados de tomar decisiones, los profesionales de salud y de otros programas sociales, los investigadores y los funcionarios que abogan por una equidad de género.

La violencia es un acto u omisión que busca ocasionar daño a otra persona u obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. La violencia hacia las mujeres es un fenómeno complejo que puede ser abordado desde lo individual a través de las receptoras/generadoras de agresión, como de los factores estructurales asociados. A partir de los resultados para el estado de Sonora de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, este trabajo busca aportar elementos conceptuales y empíricos relacionados con la violencia hacia las mujeres. La hipótesis es que la escolaridad e ingreso económico de las mujeres no guardan relación directa con el riesgo de ser violentadas. Los resultados muestran que la violencia total vivida por las mujeres sonorenses era ligeramente superior a la nacional, sin ser estadísticamente significativa. El nivel de escolaridad y el ingreso no se asociaron directamente a las distintas formas de violencia. Las mujeres con estudios profesionales y las de menor escolaridad tienen menos riesgo de sufrir alguna forma de violencia. En tal sentido, se sugiere que los programas sociales para la atención y eliminación de la violencia hacia las mujeres, se dirijan a todo tipo de población. Román Pérez, Rosario, Abril Valdez, Elba, Cubillas Rodríguez, María José, & Félix, María de los Ángeles. (2009).

La presente ley es reglamentaria del artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y los deberes reforzados del Estado, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Yugueros García A. (2014).

Comúnmente se considera que la violencia es un problema de índole social cuyo abordaje se restringe únicamente a políticas públicas, por lo que su impacto en la salud ha sido poco estudiado en comparación con

la magnitud del problema. En el caso de la violencia ejercida contra la mujer, se ha identificado que esta puede impactar negativamente en su salud física, propiciando con ello el surgimiento de diversas enfermedades mentales, crónicas y degenerativas. Dado este escenario, el objetivo del presente escrito fue analizar el impacto que tiene la violencia ejercida contra la mujer en el desarrollo de las enfermedades antes mencionadas. Ponte-González, Antonio D, Guerrero-Morales, Ana L, & López-Ortiz, Geovani. (2023).

Accesibilidad y diseño universal

La accesibilidad y el diseño universal son principios fundamentales para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, especialmente en temas vinculados con la salud, la educación y la justicia social. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) define la accesibilidad como la condición necesaria para que las personas puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, lo cual implica eliminar barreras físicas, comunicacionales, tecnológicas y sociales.

El diseño universal, propuesto por Ronald Mace en los años ochenta, busca que los entornos, productos y servicios sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños especializados. Este enfoque va más allá de la accesibilidad física, incorporando la inclusión en áreas como la información, la comunicación, la movilidad y el uso de la tecnología.

En el ámbito de la investigación sobre violencia contra la mujer y salud mental, aplicar el principio de accesibilidad y diseño universal significa asegurar que los servicios de apoyo psicológico, legal y social estén disponibles, comprensibles y utilizables para todas las mujeres, independientemente de su edad, condición física, nivel socioeconómico o contexto cultural. Esto implica no solo infraestructura accesible, sino también protocolos libres de discriminación, materiales adaptados y entornos seguros que fomenten la confianza y la atención integral.

8. METODOLOGÍA

Tipo de enfoque: cualitativo

Justificación del enfoque

Se elige un enfoque cualitativo porque el objetivo del estudio es comprender y explorar las experiencias personales, emocionales y psicológicas de las mujeres que han sido víctimas de violencia. La investigación cualitativa permite adentrarse en la realidad de las víctimas, entendiendo cómo interpretan y viven la violencia y cómo esta ha impactado en su salud mental. Este enfoque es adecuado para obtener testimonios detallados, profundos y con contenido emocional, que no podrían captarse con estadísticas solamente.

Justificación de la población

La población objetivo son mujeres mexicanas debido a que en México la violencia de género sigue siendo un problema estructural y generalizado. Datos del INEGI y de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) muestran que una gran proporción de mujeres han experimentado algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual o económica) a lo largo de su vida. Esta violencia tiene impactos profundos en la salud mental, generando consecuencias como depresión, ansiedad, estrés postraumático, entre otros trastornos como se mencionaba anteriormente dentro de los antecedentes.

Centrarse en mujeres mexicanas permite visibilizar un fenómeno social que, aunque reconocido, aún necesita mayor atención en términos de prevención, intervención y apoyo psicológico.

Instrumento de recolección de datos

1. ¿Podrías contarme, en la medida en que te sientas cómoda, alguna experiencia de violencia que hayas vivido?
2. ¿Cómo te sentiste emocional o mentalmente durante y después de esa experiencia?
3. ¿Qué tipo de apoyo (emocional, psicológico, familiar, legal) recibiste o buscaste después del hecho?
4. ¿Has notado cambios en tu estado de ánimo, comportamiento o pensamientos desde que ocurrió esa situación?
5. ¿Has sido diagnosticada con algún trastorno emocional o mental a raíz de esta experiencia?
6. ¿Qué dificultades has enfrentado para recibir ayuda psicológica o emocional?
7. ¿Qué mensaje te gustaría dar a otras mujeres que puedan estar pasando por una situación similar?

9. RESULTADOS

Se espera encontrar que la violencia contra la mujer tiene un impacto significativo en la salud mental, manifestándose en síntomas como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima y aislamiento social.

Además, se prevé que muchas mujeres no tienen acceso adecuado a servicios de salud mental, ya sea por miedo, estigma, desconocimiento o falta de recursos. También es probable que se identifiquen factores culturales y sociales que dificultan el proceso de denuncia y recuperación.

Los testimonios podrán mostrar patrones comunes, pero también realidades particulares según el tipo de violencia vivida y el entorno de cada mujer.

Estadísticas en México

Las siguientes son estadísticas según la página oficial del INEGI Edición 2016 – 2021.

Gráfico 1. Prevalencia total de la violencia contra las mujeres de 15 años y más

En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).

Gráfico 2. Prevalencia de violencia contra la mujer de 15 años y más en los últimos 12 meses

Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %).

Mientras que los estados con menor prevalencia son: Tamaulipas (61.7 %), Zacatecas (59.3 %) y Chiapas (48.7 %). Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más que han experimentado más violencia de octubre 2020 a octubre 2021 son: Querétaro (49.8 %), Colima (48.2 %) y Aguascalientes (48.0 %).

Por su parte, Baja California (37.2 %), Tamaulipas (34.2 %) y Chiapas (26.9 %), son las entidades que presentan las prevalencias más bajas en ese periodo.

Figura 1. Violencia por entidad federativa

La figura muestra la prevalencia total de violencia contra mujeres de 15 años y más en México durante 2021, desglosada por entidad federativa. El promedio nacional fue de 70.1 %, lo que significa que 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El mapa clasifica los estados en tres rangos: los que superan el 71.2 % (mayor prevalencia, en color más oscuro), los que se ubican entre 67.5 % y 71.2 %, y aquellos con prevalencias de hasta 67.4 %. Esto evidencia una problemática extendida a nivel nacional, con variaciones regionales, pero con una tendencia general alta en la mayoría de las entidades.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis realizado demuestra que la violencia contra la mujer es un fenómeno estructural que trasciende épocas y contextos, con raíces históricas, sociales y culturales que han normalizado la subordinación femenina y la desigualdad de género. La evidencia recopilada revela que la violencia no solo impacta de manera inmediata en la integridad física de las mujeres, sino que provoca daños profundos en su salud mental, generando cuadros de depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos de conducta e incluso conductas suicidas. Estas secuelas limitan la capacidad de las víctimas para desenvolverse plenamente en su vida personal, social y laboral, lo que a su vez perpetúa ciclos de exclusión y vulnerabilidad. La discusión subraya la necesidad de un abordaje integral que contemple no solo la atención médica y psicológica, sino también la implementación de políticas públicas eficaces, programas de prevención y estrategias educativas que promuevan una cultura de igualdad y respeto. Asimismo, se resalta que factores como el estigma social, la falta de recursos y el acceso limitado a servicios de salud mental constituyen barreras críticas que profundizan la problemática.

En conclusión, la violencia contra la mujer representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, con un impacto devastador en la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen. Es indispensable fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y atención integral, garantizando accesibilidad y diseño universal en los servicios de apoyo, con el fin de ofrecer entornos seguros y libres de discriminación. Solo mediante un compromiso social y gubernamental sólido se podrá avanzar hacia la erradicación de la violencia de género y la construcción de una sociedad más equitativa, justa y saludable.

REFERENCIAS

- [1] García-Moreno, C. (2000). Violencia contra la mujer, salud y equidad. Organización Panamericana de la Salud / Harvard Center for Population and Development Studies. <https://www.uv.mx/ouvujeres/files/2017/10/Garcia-Moreno-Claudia-2000-Violencia-contr-la-mujer.pdf>
- [2] García-Moreno, C. (2000). Violencia contra la mujer, salud y equidad. Organización Panamericana de la Salud / Harvard Center for Population and Development Studies. <https://www.uv.mx/ouvujeres/files/2017/10/Garcia-Moreno-Claudia-2000-Violencia-contr-la-mujer.pdf>
- [3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016–2021. INEGI. <https://www.inegi.org.mx>
- [4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016–2021. INEGI. <https://www.inegi.org.mx>
- [5] Mace, R. (1985). Universal design: Barrier free environments for everyone. *Designers West*, 33(1), 147–152.
- [6] Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tcccconvs.pdf>
- [7] Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violencia contra la mujer. OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- [8] Ponte-González, Antonio D, Guerrero-Morales, Ana L, & López-Ortiz, Geovani. (2023). Violencia hacia la mujer y su impacto en la salud. *Revista mexicana de medicina familiar*, 10(3), 117-125. Epub 24 de mayo de 2024. <https://doi.org/10.24875/rmf.22000099>

- [9] Román Pérez, Rosario, Abril Valdez, Elba, Cubillas Rodríguez, María José, & Félix, María de los Ángeles. (2009). Violencia hacia las mujeres: reflexiones desde una perspectiva regional. *Estudios sociales (Hermosillo, Son.)*, 17(spe), 243-272. Recuperado en 15 de septiembre de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So188-45572009000300011&lng=es&tlng=es.
- [10] Yugueros García A. (2014) la violencia contra las mujeres: conceptos y causas barataria. *revista castellano-manchega de ciencias sociales*, núm. 18, enero-diciembre, 2014, pp. 147-159 asociación castellano manchega de sociología toledo, españa. <https://www.redalyc.org/pdf/3221/322132553010.pdf>

Correo de autor de correspondencia: anaoroso804@gmail.com